

MUZEYLARGA KENG AUDITORIYANI JALB QILISHDA MUZEY DIZAYNINING AHAMIYATI

Sayfullayeva Yulduzxon Yashinovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Muzeyshunoslik kafedrası 1-kurs, Tayancha doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448753>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muzeylarga tashrif buyuruvchilar sonini oshirishda zamonaviy muzey dizaynining o'рни tahlil qilinadi. Unda ekspozitsiya joylashuvi, yoritish, interaktiv elementlar, dizayn estetikasining psixologik ta'siri hamda yosh guruhlari uchun qulayliklar yaratish kabi jihatlar muhim omillar sifatida ko'rsatib o'tiladi. Maqolada shuningdek, xorijiy muzeylar tajribasi va O'zbekiston muzeylarida amalga oshirilayotgan dizayn yangiliklari tahlil qilinib, samarali dizayn orqali keng auditoriyani jalb qilish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: muzey, muzey dizayni, interyer, ekspozitsiya, ekspozitsiya dizayni, ekspонат, konsepsiya, landshaft dizayni, arxitektura, ko'rgazma, muzey auditoriyasi

Аннотация. В статье анализируется роль современного музейного дизайна в увеличении числа посетителей музеев. В нем рассматриваются такие важные факторы, как расположение экспонатов, освещение, интерактивные элементы, психологическое воздействие эстетики дизайна и создание удобств для возрастных групп. В статье также анализируется опыт зарубежных музеев и дизайнерские инновации, внедренные в узбекских музеях, а также даются рекомендации по привлечению широкой аудитории посредством эффективного дизайна.

Ключевые слова: музей, дизайн музея, интерьер, экспозиция, дизайн экспозиции, экспонат, концепция, ландшафтный дизайн, архитектура, выставка, музейная аудитория

Annotation. This article analyzes the role of modern museum design in increasing the number of museum visitors. It highlights such aspects as the location of the exposition, lighting, interactive elements, the psychological impact of design aesthetics, and creating amenities for age groups as important factors. The article also analyzes the experience of foreign museums and design innovations implemented in Uzbek museums, and provides recommendations for attracting a wide audience through effective design.

Keywords: museum, museum design, interior, exposition, design exposition, exhibit, concept, landscape design, architecture, exhibition, museum auditorium.

Rivojlanib borayotgan zamonda tomoshabinni shunchaki oddiy predmet yoki me'moriy obyekt bilan lol qoldirish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu esa o'z navbatida muzey sohasida, ayniqsa muzey dizayni jabhasida hushyorlikni talab qilmoqda.

Zamonaviy jamiyat uchun muzey nafaqat ekspонатlarning tematik kolleksiyasi, balki madaniyat va san'at targ'ibotchisi, kelajak avlodlar uchun tarixni asrab-avaylash vazifasini bajaruvchi dargoh sifatida ham alohida ahamiyatga ega. Fan-texnika yutuqlaridan foydalanish muzeylar imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiribgina qolmay, balki tashrif buyuruvchilar qiziqishini oshirish va ularni tarbiyalash imkoniyatini ham beradi.

Muzeyga kirgandan so'ng, tashrif buyuruvchi darhol ko'rgazma haqida ma'lum bir tasavvurga ega bo'ladi. Bunga birinchi navbatda interyer dizayni yordam beradi. Aynan interyer dizayni ko'rgazma haqidagi birinchi taassurotni shakllantiradi va taqdim etilgan ma'lumotlarni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Muzey interyeri dizayni quyidagi usullarda qo'llanilishi mumkin:

- Turli xil ranglardan foydalanish hatto kichik xonani bir nechta zonalarga bo'lish imkonini beradi, ularning har birida bitta mavzu bo'yicha eksponatlar mavjud. Ko'rgazmaning turli joylarida joylashgan turli xil eksponatlarni, agar ularni yonma-yon joylashtirish imkoni bo'lmasa, ularni bir butunning elementlari sifatida taqdim etish uchun bir xil texnikadan foydalanish mumkin. Shunday qilib, siz ob'ektlarni birlashtira olasiz va ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yishingiz mumkin.

- Turli xil ranglar ma'lum birlashmalarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, yashil rang tabiat bilan, ko'k rang dengiz yoki osmon bilan, qizil olov yoki urush bilan, qora rang fojia bilan bog'liq. Ko'rgazmalarni ma'lum bir rangga bo'yalgan fonga joylashtirish orqali siz tashrif buyuruvchilarni oldindan tayyorlashingiz va ularda ma'lum bir kayfiyatni yaratishingiz mumkin.

- Istalgan taassurot turli shakllar yordamida ham yaratilishi mumkin. Silliq, yumaloq narsalar dam olish va hotirjamlikka yordam beradi, o'tkir burchaklar esa qo'rquv va taranglik tuyg'ularini uyg'otadi¹.

Muzey dizayni o'z ichiga muzey binosi va muzey eksponatlaridan tashqari barcha narsani qamrab oladi. Masalan: etiketkalar, annotatsiya, vitrinalar, jihozlar, yo'rug'lik, rang, multimedia, veb-sayt va h.k.z.

Shu sababdan muzey dizayniga alohida, jiddiy soha sifatida qarash lozim. Muzey dizayni ancha qadimiy bo'lib, muzey vujudga kelgandan beri mavjud desak ham bo'ladi. “Muzey dizayni” atamasi (ya'ni ekspozitsiyani estetik va funksional jihatdan tashkil etish san'ati) muzeyshunoslik faniga XX asrning ikkinchi yarmida, ayniqsa 1960-1970-yillarda faol kirib kela boshlagan. Bu davrda muzeylar faqat eksponatlarni saqlash joyi emas, balki ta'lim, madaniy muloqot va estetik tarbiya maskani sifatida qarala boshlandi. Bu o'zgarishlar ekspozitsiya dizayni, yoritish, interaktivlik, kompozitsiya kabi tushunchalarni ilmiy muhokamaga olib kirdi.

Muzey dizayni loyihasini yaratishdan oldin, bo'lajak bino yoki makon uchun kontseptsiyani ishlab chiqish kerak, ya'ni muzey ekspozitsiyasi uchun ssenariy tuzish kerak. Dizayn kontseptsiyasi kelajakdagi muzeyning hududlari qanday ketma-ketlikda joylashishi va qanday interaktiv eksponatlar bilan jihozlanishini aks ettiradi.

Dizayn kontseptsiyasi bo'lajak muzeyni yaratish bo'yicha ishlarning dastlabki bosqichi bo'lib, uning poydevori hisoblanadi. Uni ishlab chiqishda butun bir jamoa qatnashadi va loyiha maqsadlarini va ularga erishishning samarali usullarini ko'rib chiqishadi.

Loyiha bilan ishlayotgan jamoa quyidagi muhim punktlarni o'z ichiga olgan hujjatni ishlab chiqadi: dizayn kontseptsiyasining mazmuni, bo'lajak muzeyning vazifasi, uning maqsadi va vazifalari, ko'rgazma yoki makonning stsenariy rejasi, muzeyga tashrif buyuruvchilar marshruti, badiiy yechimlar, ko'rgazmaning tematik tuzilishi (uning zonalari), grafika dizayni, ekspozitsiya mazmuni, muzey tomoshabinlarini tahlil qilish, ko'rgazmaning tematik qatlamlari, xonaning vizualizatsiyasi².

¹ <https://www.ros-museumstroy.ru/stati/dizayn-interera-muzeev-kak-sredstvo-formirovaniya-lichnosti/>

² <https://vinchi-interactive.ru/journal/dizayn-kontsepcija-myzej-pod-kluch/> Автор: Наталья Теплова. Концепция музея. Как создать дизайн будущего пространства?

Oldindan ishlab chiqilgan kontsepsiyaning yo'qligi muzeyning ko'rgazma maydonlarini bir-biri bilan nomutanosib bo'lishiga sabab bo'ladi. Misol uchun: xonaning ichki qismi alohida ishlab chiqilgan bo'lsa, u ko'rgazma mazmunidan uzoqlashish xavfini tug'diradi. Misol uchun, rang sxemalari va materiallar tanlovi ko'rgazma mavzusiga mos kelmasligi mumkin. Shu sababdan, makonning umumiy kontsepsiyasini tashrif buyuruvchiga etkazish qiyin bo'ladi.

Muzey dizayni kontsepsiyasining besh asosiy bosqichi bor. Bular haqida quyida qisqacha keltirib o'tiladi: 1) muzey makonining ilmiy kontsepsiyasini ishlab chiqish; 2) bo'lajak muzeyning dizayn-kontsepsiyasini ishlab chiqish; 3) ekspozitsiya brendingi va gaydlayni kontsepsiyasini ishlab chiqish; 4) ekspozitsiyaning eskizli vizualizatsiyasini yaratish; 5) dizayn kontsepsiyasini mijoz bilan kelishish.

Dizaynni loyihalash va ulardan foydalanishga kompleks yondashuvni qo'llash - tabiiy ekotizimlarni yaratish imkonini ham beradi. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda muzey arxitekturasi va interyerini loyihalashda, ekotizim yaratishga ham muhim ahamiyat berilmoqda. Chunki aynan bu kabi yondashuv atrof-muhitni asrash va qulay ekologik muhit yaratishga imkon beradi va ko'plab muammolarni hal qiladi³.

Arxitektura, dizayn va landshaft sintezini o'zida jamlagan muzey obyektini tashkil qilish metodlari ham turlicha. Bugungi kunda eng keng tarqalgan, bir qancha muammolarni hal qila oladigan metodlardan biri - yashil ekspluatatsiya qilinadigan tomlar hisoblanadi. U quyidagi muammolarni bartaraf qila oladi: binoning mikroiklimi va energiya samaradorligini oshirish, havodagi zararli, qattiq chang zarralari konsentratsiyasini kamaytirish, shahar muhitini tabiiy va biologik turlar bilan boyitish⁴.

Masalan, Tokioning bir chekkasida joylashgan "Science Hills" ko'p tarmoqli muzey majmuasi shahar sharoitida "yashil orol" sifatida nom olgan. Muzeyning to'liqsimon, qiya tomlarida yashil maydon bunyod etilgan va bu o'z navbatida yashil makonni hosil qilgan. Bu kabi yondashub o'z navbatida keng auditoriyani muzeyga jalb qiladi. Tashrifchilar avvalo yashil landshaft uchun tashrif buyurishadi, u yerda xordiq chiqazishadi. Keyinroq esa muzey ichki qismi va ekspozitlar ham tashrifchilarda qiziqish uyg'otadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganadigan bo'lsak, bu kabi landshaftga ega muzeylar juda ko'p va ular o'z navbatida aholi orasida muzeyga qiziqish uyg'otmoqda⁵.

Landshaft dizaynidan foydalanilgan holda, atrofida tabiiy ekotizim bilan o'ralgan muzeylar O'zbekistonda ham mavjud. "Qatag'on qurbonlari xotirasi" muzeyini bunga misol qilishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 2001-yil 1-may sanasida "Qatag'on qurbonlarini yod etish kunini belgilash to'g'risida"gi Farmoni asosida "Shahidlar xotirasi" yodgorlik majmuida "Qatag'on qurbonlari xotirasi" muzeyi barpo etilgan. Muzey atrofi ko'kalamzorlashtirilgan, favvoralariga ega. Hudud doim tashrifchilarga to'la bo'ladi⁶.

Bundan tashqari Toshkent shahrining Olmazor tumanida 12 gektardan ziyod joyda qad ko'targan Shon-sharaf muzeyini ham misol qilib keltirishimiz mumkin. Muzey atrofi noyob

³ Фомина Э.В., Барсукова Н.И. Музей как экосистема: синтез архитектуры, дизайна и ландшафта в музейном проектировании // Урбанистика. 2024. № 4. С. 53. DOI: 10.7256/2310-8673.2024.4.70279 EDN: UIOSQW URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=70279

⁴ Фомина Э.В., Барсукова Н.И. Музей как экосистема: синтез архитектуры, дизайна и ландшафта в музейном проектировании // Урбанистика. 2024. № 4. С. 53. DOI: 10.7256/2310-8673.2024.4.70279 EDN: UIOSQW URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=70279

⁵ Нефёдов В. А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. СПб. 2002.

⁶ <http://muzey-xotira.uz/%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5/>

manzarali daraxtlar va gular bilan to'ldirilgan. Nafaqat madaniy xordiq olish, balki manzaradan ham rohatlanish mumkin.

Muzeylarga keng auditoriyani jalb qilishda bino arxitekturasi dizayni ham muhim rol o'ynaydi. Jahon tajribasiga nazar solinadigan bo'lsa, Frank Lloyd Rayt, Oskar Nimeyer, Frank Gehri, Zaxa Xadid, Jan Nouvel, Devid Chipperfild - bu va boshqa mashhur me'morlar o'zlarining dizayni va shakli bo'yicha bimalol san'at obyektini deb atasa bo'ladigan muzey binolarini loyihalashtirishgan⁷.

Guggenxaym muzeyini ko'p jihatdan ilg'or deb atash mumkin: muzey binosi Frank Lloyd Raytning Nyu-Yorkdagi birinchi loyihasi edi. Bundan tashqari, muzeyning spiralsimon dizayni, hatto 1959 yilda Nyu-York uchun ham juda eksantrik edi. Rayt birinchi bo'lib muzey binosiga u joylashgan kolleksiyalarga teng san'at asari sifatida munosabatda bo'ldi.

Frank Gehri 1997 yilda Bilbaoda **Guggenxaym muzeyini** qurdi. Muzey binosi go'yoki millionlab qog'oz varoqlaridan jamlangan dengiz kemasi ko'rinishini eslatadi.

Torontodagi “Ontario qirollik muzeyi”, Rimdagi “XXI asr san’ati davlat muzeyi”, Isroildagi “Xolon dizayn muzeyi”, Yaponiyadagi “Teshima Art museum”, Mexikodagi “Soumayya muzeyi”, Meksikadagi “Barokko Xalqaro muzeyi” kabi ko'plab muzeylarni bunga misol qilishimiz mumkin. Bu ro'yxatni yana ancha davom ettirish mumkin. Bu kabu muzeylar nafaqat noyob eksponatlari bilan, balki bino arxitekturasi dizaynining noyobligi bilan ham alohida san'at asari sifatida e'tirof etish mumkin.

⁷ Muxamedova. M. S., Jabborova. L. T. Muzey dizayni [o'quv qo'llanma]/ T.: “Lesson Press” nashriyoti. 2020. – 232 b. B 45.

Yurtimizning Sharof Rashidov ko'chasida joylashgan “O'zbekiston tarixi davlat muzeyi” binosi ham shu kabi noyob arxitekturalar sirasiga kiradi. Bino me'mor Yevgeniy Rozanov loyihasi asosida qurilgan bo'lib, umumiy shakli to'rtburchak va ulkan marmar panjaralarga ega. Ushbu muzey arxitekturasi dizayni jihatidan noyob hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, muzeylarga tashrif buyurish bu – shunchaki vaqtni o'tkazish emas. Buning ortida ko'plab fikrlash doiramiz, saviyamizga ta'sir qiladigan jihatlari bor.

Tarix, adabiyot, san'at, milliy madaniyat, sanoat texnologiyasi, turli sohalarni rivojlantirish va boshqa ko'plab sohalarda bilim olish.

Tarixiy tajribani taqqoslash va tahlil qilish orqali fuqarolik pozitsiyasini va shaxsning dunyoqarashini rivojlantirish.

Go'zallik tuyg'usini, go'zal insonning ideal qiyofasini va odamlar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish.

Jamiyatdagi ma'naviy-axloqiy tamoyillar, axloq va xulq-atvor qoidalarini tushunish.

Nafaqat o'tmish haqidagi hikoyalarni tasvirlash, balki o'sha davrga sho'ng'ish, tasvirlangan voqealarda o'z ishtirokini his qildirish usuli orqali tashrifchida Vatanparvarlik ruhini tarbiyalashga imkon beradi.